

VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE CHIPS DE MAMÃO EM BARREIRAS, BAHIA, BRASIL

Vanessa Regina Kunz¹, Rafael Fernandes Almeida², Miriam Stephanie Nunes de Souza¹, Fernando Oliveira Souza¹, Camila da Cruz Souza¹, Alexandra Mara Goulart Mamede¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Barreiras, Brasil
(Fernando.oliv.souza@gmail.com)

²Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil

Resumo: O estudo teve como objetivo a análise da implantação de uma indústria de chips de mamão em Barreiras, Bahia, Brasil. Para tanto, foi utilizado o software Plano de Negócio versão 3.0 e foi realizada pesquisa de mercado na região. A indústria deve possuir uma área total de 581,95 m² e um investimento inicial de R\$ 725.740,78, com retorno de 1 ano e 3 meses. O lucro previsto é de 27,17% sobre os custos anuais. Portanto, é viável a implantação da indústria no município.

Palavras-chave: Plano de Negócio; Indústria de snacks; Chips de mamão.

INTRODUÇÃO

A fruticultura é um dos setores de maior destaque do agronegócio brasileiro (Almeida *et al.*, 2021a). O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no mundo, ficando atrás apenas de países como China e Índia (Abrafrutas, 2021), o que mostra a relevância do setor para a economia brasileira. Há uma grande variedade de culturas, produzidas em todo o país e em diversos climas, o que gera oportunidades para os pequenos negócios brasileiros.

A maioria dos produtores e/ou atacadistas de frutas frescas utilizam uma série de técnicas no plantio e na colheita, investindo capital para aumentar o rendimento e a qualidade de seus produtos e, ainda assim, as perdas são bastante expressivas principalmente no que diz respeito ao pós-colheita, seja no transporte, armazenamento ou já nos pontos de venda (Almeida *et al.*, 2021a). Frutos pós-colhidos ficam suscetíveis à desidratação, desordens fisiológicas e a podridões, causadas principalmente fungos.

O Brasil é o segundo maior produtor de mamão do mundo, com cerca de 1,4 milhão de toneladas por ano, atrás apenas da Índia, que produz em torno de 5,7 milhões de toneladas (Atlas Big, 2022). O fruto constitui um excelente substrato para o desenvolvimento de fungos e, à medida que o fruto amadurece, a possibilidade de infecção e contaminação aumenta em função do aumento dos sólidos solúveis e do pH. Portanto, o ponto de colheita é um dos pontos fundamentais para garantia da qualidade do mamão, aliado a todos os aspectos de manuseio pós-colheita, transporte cuidadoso, resfriamento rápido e conservação em condições de temperatura e umidade ótimas.

Mesmo com o desenvolvimento da fruticultura, os brasileiros ainda não consomem a quantidade de frutas

recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que revela um mercado em potencial para o setor. Com o aumento da procura por uma alimentação saudável, os consumidores têm buscado alternativas mais naturais para as refeições do dia a dia.

O processamento de frutas permite uma maior vida de prateleira, um aumento do valor agregado, mais opções de consumo no mercado, maior praticidade, fatores estes, que acarretam valorização do produto. Os chips de batata já são bastante comercializados e aprovados por um amplo público, de diferentes classes sociais e econômicas bem como faixas etárias. Os chips de banana vêm ganhando mercado com o crescente acesso à informação e busca por e melhorias na alimentação. E os chips possuem uma apresentação fácil e prática, podendo ser consumido como lanche em qualquer lugar, não necessitando de cuidados com temperatura, por exemplo.

Apesar do mamão é uma fruta produzida em grande escala no país, o consumo em sua forma natural não é tão extenso quanto frutas como maçã, banana, uva e laranja, além de possuir um alto nível de perdas por sua fácil degradação. Logo, processar e oferecer ao mercado Chips de Mamão aumentaria o mercado e o aproveitamento destes frutos.

Pensando nisso, o objetivo deste projeto foi elaborar um plano de negócio para implantação de uma indústria de chips de mamão na cidade de Barreiras - BA; desenvolvendo também uma estrutura teórica que atendessem os requisitos necessários para o funcionamento de uma fábrica real.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado com o intuito de desenvolver um plano de negócio para instalação de uma indústria de porte pequeno, voltada à produção de chips de mamão. Para viabilizá-la, realizou-se uma pesquisa de mercado no município e região de instalação da

agroindústria analisando em critérios econômicos, financeiro, técnicos e infraestrutural, seguindo a metodologia de Almeida *et al.* (2021b). O estudo foi efetuado utilizando o software Plano de Negócio 3.0, desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

O estudo foi realizado pensando-se em uma microempresa, classificada como sociedade limitada e estando no âmbito federal em regime simples. A fonte de recursos é própria e de terceiros, enquanto a capacidade de instalação é de 140 kg de chips de mamão que serão comercializados em diversos tamanhos. As compras serão feitas pelos proprietários. Com os fornecedores tradicionais, as encomendas podem ser feitas por telefone ou e-mail. A aquisição de alguns materiais será feita pessoalmente, pois a entrega é imediata. Compras do mamão verde serão provenientes das fazendas vizinhas e serão efetuadas por auxiliares, tendo também fornecimento próprio.

O estoque inicial é no valor de R\$ 29.032,45, com necessidade média de estoque com 10 dias, prazo médio de compra da matéria-prima 9 dias e prazo médio de vendas de 21 dias. As formas de pagamento aceitas pela empresa serão à vista (dinheiro, débito ou à vista no crédito) e à prazo (cheque ou cartão de crédito).

O produto poderá ser consumido por quase todos os públicos, entretanto, o foco da empresa é atrair consumidores do público infantil e aqueles que estão preocupados com a saúde ou mantêm dietas para a modificação do corpo. O foco é fazer com que as pessoas consumam o produto como refeições rápidas do cotidiano, ou em um fim de semana para confraternizar com a família e/ou amigos. O preço do produto não difere muito do preço dos chips de frutas encontrados no mercado. O produto poderá ser adquirido em estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios, de modo geral como mercados, supermercados e mercearias.

A empresa tem como prioridade, a venda para o comércio do município de Barreiras e cidades vizinhas, no entanto, a tendência é ampliar essa indústria cada vez mais, podendo, se possível, comercializar a nível regional, posteriormente estadual e nacional.

Inicialmente, o produto principal será o Chips de Mamão Verde, comercializado com dois tipos de processamento, desidratado e frito, ambos na versão doce, em três quantidades: 50 g, 200 g e 600 g, com os respectivos valores: R\$ 1,50, R\$ 7,00 e R\$ 19,25. Fardos com 10 unidades poderão ser adquiridos por R\$ 1,35, R\$ 6,30 e 17,33 à unidade respectivamente.

É importante ressaltar que os valores apresentados neste estudo estão baseados no valor da moeda brasileira em 2018. Portanto, a utilização dos dados desse estudo deve levar em consideração a inflação e

outros fatores que impactam direta ou indiretamente no valor do Real. Existem softwares que realizam estas conversões automaticamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Legislações Vigentes para a Fábrica de Chips de Mamão

As empresas que manipulam alimentos e bebidas devem atender as regulamentações dispostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), principalmente à Legislação de Boas Práticas Para Serviços de Alimentação que foi regulamentada pela Resolução RDC nº 216 de setembro de 2004 e inclui os procedimentos que devem ser adotados nos serviços de alimentação, a fim de assegurar as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. No entanto, há outras resoluções que a fábrica deve atender (ANVISA, 2020), elencadas na Tabela 1.

Tabela 1: Legislações pertinentes à indústria de chips de mamão.

LEGISLAÇÃO	CONTEÚDO
Portaria nº 326, SVS/MS	Aprova o Regulamento Técnico Condições Higiênicas Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
Resolução RDC nº 23	Dispõe sobre O Manual de Procedimentos Básicos para Registro e Dispensa da Obrigatoriedade de Registro de Produtos Pertinentes à Área de Alimentos.
Resolução RDC nº 259	Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados.
Resolução RDC nº 275	Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
Resolução RDC nº 359	Aprova o Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para fins de Rotulagem Nutricional.
Resolução RDC nº 360	Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional.
Resolução RDC nº 272	Aprova o Regulamento Técnico para produtos de vegetais, produtos de frutas e cogumelos comestíveis.

Resolução RDC nº 273	Aprova o Regulamento Técnico para misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo.
Resolução RDC nº 64	Aprova Regulamento Técnico sobre Atribuição de aditivos e seus limites máximos para alimentos.
Resolução RDC nº 24	Dispõe sobre a oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans., de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional.
Resolução RDC nº 12	Aprova o Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos.

Fonte: Almeida *et al.* (2021b).

Exigências Legais

É necessário que se contrate um contador profissional para que este legalize a empresa nos seguintes órgãos: Junta Comercial; Secretaria da Receita Federal (CNPJ); Secretaria Estadual de Fazenda; Prefeitura Municipal de Barreiras, para obter o alvará de funcionamento; Enquadramento em Entidade Sindical Patronal; Caixa Econômica Federal, para cadastramento no sistema “Conectividade Social – INSS/FGTS”; e Corpo de Bombeiros Militar (SEBRAE, 2018).

Concorrência

A concorrência possui uma produção ampla de alimentos desidratados na forma de chips, além de possuírem boas embalagens. Os preços costumam variar entre 2 e 10 reais e a forma de pagamento costuma se restringir ao à vista (débito ou dinheiro em espécie). Já a indústria planejada para produzir chips de mamão verde, além de garantir esses atributos, trabalhará com formas mais modernas de pagamento, trabalhando também com formulações mais inovadoras, saindo do tradicional: chips feito com batata ou banana, dando notoriedade à empresa frente aos concorrentes.

Avaliação Estratégica

Por ser uma empresa de pequeno porte, inicialmente planeja-se que a produção seja baixa; e caso o produto tenha uma venda acima do esperado, é recomendado uma expansão industrial. A empresa deve focar em uma embalagem que atraia os consumidores em potencial, tendo em vista que a aparência é o primeiro fator atributo levado em consideração pelo público. A empresa tem o dever de honrar com os prazos de entrega para com os consumidores, de modo a ser bem-vista por eles.

A Tabela 2 apresenta a matriz F.O.F.A (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) da empresa. Esta

matriz. é um instrumento de análise de negócio simples e valioso, tendo como finalidade a detecção de pontos fortes e fracos de uma empresa, com o objetivo de torná-la mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências (SEBRAE, 2019a).

Tabela 2: Análise da matriz F.O.F.A.

	FATORES	
	INTERNOS	EXTERNOS
	FORÇAS	OPORTUNIDADES
PONTOS FORTES	Fácil fabricação e matéria-prima abundante na região.	Produto inovador e a população consome muitos snacks.
PONTOS FRACOS	FRAQUEZAS Produção inicial pequena.	AMEAÇAS Marca não consolidada no mercado e oncorrentes com grande renome.

Análise de Pessoal

A quantidade de profissionais está atrelada ao porte do empreendimento (SEBRAE, 2018). Para uma fábrica de chips de mamão de pequeno porte pode-se começar 14 colaboradores: 8 auxiliares de fabricação, 4 colaboradores responsáveis pela limpeza, 1 para contabilidade e finanças e 1 para Recursos Humanos.

Tabela 3: Especificações sobre os funcionários requeridos.

CARGO/FUNÇÃO	QUALIFICAÇÕES
Recursos Humanos	O setor de Recursos Humanos é responsável por conciliar os interesses da empresa com os interesses dos funcionários.
Contabilidade e Finanças	Cabe aos responsáveis pelo departamento o controle e a avaliação da administração financeira, orçamentária e da gestão de clientes.
Limpeza	O Auxiliar de Limpeza é o profissional responsável por auxiliar na limpeza e conservação do local e ambiente.
Auxiliar de fabricação	Higiene, organização e atenção focada, manutenção de equipamentos. Morar próximo à fazenda. Desejável curso de Alimentos mais seguros e uso de EPI'S.

Análise Financeira

A análise financeira é conceituada como o estudo da capacidade de geração lucro de uma empresa, sendo também uma forma de mensurar seu desenvolvimento. Através dela, é possível determinar métodos que permitem avaliar a situação financeira do negócio, mensurando seu desempenho para o melhor uso dos seus recursos (Fernandes *et al.*, 2016). Na Tabela 4 consta o resultado operacional obtido a partir da construção de cenário para a indústria.

Tabela 4: Construção de cenário.

DESCRIÇÃO	CENÁRIO*	
	Valor (R\$)	(%)
1. Receita total com vendas	190.270,50	100,00
2. Custos variáveis totais		
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV	52.327,84	27,50
2.2 (-) Impostos sobre vendas	8.562,17	4,50
2.3 (-) Gastos com vendas	20.929,76	11,00
Total de Custos Variáveis	81.819,77	43,00
3. Margem de contribuição	108.450,73	57,00
4. (-) Custos fixos totais	56.748,12	29,82
Resultado Operacional	51.702,61	27,17

*Cenário provável.

Investimentos fixos, nesta situação, são investimentos para implantação de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e veículos do empreendimento (Frota, 2016). As Tabelas 5 a 9 apresentam os investimentos fixos necessários para implantação da indústria de chips de mamão, totalizando um gasto de R\$ 569.591,88.

Tabela 5: Imóveis.

DESCRIÇÃO/QTD	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)
Custo Unitário Básico (CUB)/1	388.616,75	388.616,75
SUB-TOTAL		388.616,75

Tabela 6: Máquinas.

DESCRIÇÃO/QTD	VALOR*(R\$)	TOTAL (R\$)
Ventilador industrial/4	564,42	2.257,68
Termômetro Digital Laser/1	37,90	37,90
Cortador de mamão elétrico/1	4.000,00	4.000,00
Medidor de °Brix/1	5.000,00	5.000,00
Tanque industrial/1	1.399,99	1.399,99
Tanque industrial/1	1.800,00	1.800,00
Fritadeira elétrica/1	939,00	939,00
Grade industrial/1	500,00	500,00

Empacotadora e Seladora/1	38.000,00	38.000,00
Desidratadora/1	50.000,00	50.000,00
Câmara fria/1	17.380,43	17.380,43
Empilhadeira/1	262,45	262,45
SUB-TOTAL		121.577,45

*Valor unitário.

Tabela 7: Móveis e utensílios

DESCRIÇÃO/QTD	VALOR*(R\$)	TOTAL (R\$)
Lavatório de Parede Industrial/1	346,86	346,86
Caixa Plástica/4	42,00	168,00
Escrivaninha/4	262,09	1.052,36
Mesa de reunião/1	649,00	649,00
Cadeira/12	179,99	2.159,88
Chuveiro/2	54,90	109,80
Mesa de Inox/1	339,90	339,90
Vaso Sanitário/3	230,99	692,97
Pia do banheiro/3	150,00	450,00
Telefone Fixo/2	39,90	79,80
Ar-condicionado/1	1044,69	1044,69
Pallets/12	39,99	479,88
Lavatório/1	776,34	776,34
SUB-TOTAL		8.349,48

Tabela 8: Veículos.

DESCRIÇÃO/QTD	VALOR*(R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão Ford F4000 Baú/1	45.000,00	45.000,00
SUB-TOTAL		45.000,00

Tabela 9: Computadores.

DESCRIÇÃO/QTD	VALOR*(R\$)	TOTAL (R\$)
Computador/4	1.452,55	5.810,20
Impressora/2	119,00	238,00
SUB-TOTAL		6.048,20

Estoque Inicial

O estoque inicial é o estoque mantido pela indústria no início de um período contábil e diz respeito a todos os bens que esta indústria pode colocar para gerar receita para esse período (Eugênio, 2019). Na Tabela 10 consta a relação dos valores a serem gastos para manter um estoque inicial na indústria.

Tabela 10: Estoque inicial

DESCRIÇÃO/QTD	VALOR*(R\$)	TOTAL (R\$)
Sacos plásticos para embalagem/10.000	0,02	200,00
Rótulos/10.000	0,25	2.500,00
Fardo de Açúcar/100	99,00	9.900,00

Mamão formosa de aproximadamente 1kg/1000	0,54	540,00
Ácido Cítrico (kg)/15	9,37	140,55
Metabissulfito de Sódio/10	6,49	64,90
Banha de porco caseira (kg)/800	19,34	15.472,00
SUB-TOTAL		29.032,45

Capital Mínimo e Capital de Giro

Capital mínimo é o valor necessário para abrir a indústria, antes que ela comece a operar (Frota, 2016). Observando a Tabela 11, nota-se que este capital terá de ser no valor de R\$ 101.616,45. Por sua vez, capital de giro são os recursos financeiros necessários para a indústria fazer seus negócios acontecerem (girar), mantendo a atividade operacional no dia-a-dia (Frota, 2016). Na Tabela 12 consta o capital de giro requerido pela indústria de chips de mamão.

Tabela 11: Capital Mínimo.

ITEM	VALOR (R\$)
Custo fixo mensal	56.748,12
Custo variável mensal	81.819,77
Custo total da empresa	138.567,89
Custo total diário	4.618,93
Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias	22
TOTAL (R\$)	101.616,45

Tabela 12: Capital de Giro

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A – Estoque Inicial	29.032,45
B – Caixa Mínimo	101.616,45
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (R\$)	130.648,90

Investimentos Pré-Operacionais

O investimento pré-operacional é uma forma de investimento inicial voltado para ações que deem o pontapé inicial nas operações da empresa, sendo que algumas são realizadas uma única vez, e outras são recorrentes (SEBRAE, 2019b). A Tabela 13 elenca os investimentos pré-operacionais necessários para a indústria de chips de mamão.

Tabela 13: Investimentos pré-operacionais.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Despesas de Legalização	1.500,00
Obras civis e/ou reformas	20.000,00
Divulgação de Lançamento	1.000,00
Cursos e Treinamentos	1.000,00
Outras despesas	2.000,00
TOTAL (R\$)	25.500,00

Investimento Total

O investimento total é o somatório dos investimentos fixos, capital de giro e investimentos pré-operacionais

(SEBRAE, 2019b). Na Tabela 14 consta o investimento total necessário para funcionamento da indústria de chips de mamão.

Tabela 14: Investimento Total.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(%)
Investimentos Fixos	569.591,88	78,48
Capital de Giro	130.648,90	18,00
Investimentos Pré-Operacionais	25.500,00	3,51
TOTAL (R\$)	725.740,78	100,00

Faturamento Mensal

Faturamento é a soma total das vendas da indústria, em um certo período, a partir de sua atividade comercial (Leite, 2021). A Tabela 15 apresenta a previsão do faturamento mensal da indústria de chips de mamão. Já nas Tabelas 16 a 21 elencam os custos a qual a indústria de chips de mamão terá de arcar para manter-se em operação. Custo é o valor gasto pela indústria com bens e serviços para produzir os chips (SEBRAE, 2018).

Tabela 15: Faturamento Mensal.

PRODUTO	VENDAS	FATURAMENTO (R\$)
Chips de Mamão Frito- 600 g	1633	31.435,25
Chips de Mamão Desidratado - 600 g	1633	31.435,25
Chips de Mamão Desidratado - 200 g	4900	34.300,00
Chips de Mamão Desidratado - 50 g	19600	29.400,00
Chips de Mamão Frito - 50g	19600	29.400,00
Chips de Mamão Frito - 200g	4900	34.300,00
TOTAL		190.270,50

Tabela 16: Custo Unitário.

PRODUTO	CUSTO (R\$)
Chips de Mamão Frito- 600 g	5,26
Chips de Mamão Desidratado - 600 g	5,26
Chips de Mamão Desidratado - 200 g	1,93
Chips de Mamão Frito - 200g	1,93
Chips de Mamão Desidratado - 50 g	0,41
Chips de Mamão Frito - 50g	0,41

Tabela 17: Custo de Comercialização.

DESCRIÇÃO	%	CUSTO (R\$)
SIMPLES (Imposto Federal)	4,50	14.331,60
Comissões	2,00	6.369,60
Propaganda	5,00	15.924,00
Taxas de Cartões	4,00	12.739,20

Logo, o total de custos com impostos será de R\$ 8.562,17; o total de gastos com vendas será de R\$ 20.929,76; o total geral (Impostos + Gastos) por mês será de R\$ 29.491,93; e o total geral (Impostos + Gastos) no primeiro ano tem previsão de ser no valor de R\$ 353.903,16.

Tabela 18: Apuração do custo de MD e/ou MV.

PRODUTO	CUSTO*(R\$)	CMD/CMV(R\$)
Chips de Mamão Frito-600 g	5,26	8.590,56
Chips de Mamão Desidratado-600 g	5,26	8.590,56
Chips de Mamão Desidratado-200 g	1,93	9.474,64
Chips de Mamão Desidratado-50 g	0,41	8.098,72
Chips de Mamão Frito-50g	0,41	8.098,72
Chips de Mamão Frito-200g	1,93	9.474,64
TOTAL (R\$)		52.327,84

*Custo unitário.

Tabela 19: Custo de Mão-de-obra.

FUNÇÃO/QTD	SALÁRIO+ENCARGO S SOCIAIS (R\$)
Auxiliar de fabricação/8	17.868,63
Limpeza/4	7.795,11
Contabilidade e finanças/1	5.790,23
Recursos Humanos/1	5.790,23
TOTAL (R\$)	37.244,21

Tabela 20: Custos com depreciação

ATIVOS FIXOS	VALOR DO BEM (R\$)/VIDA ÚTIL (ANOS)	DEPRECIÇÃO ANUAL (R\$)
Imóveis	388.616,75/25	15.544,67
Máquinas e Equipamentos	121.577,45/10	12.157,74
Móveis e Utensílios	8.349,48/10	834,95
Veículos	45.000,00/5	9.000,00
Computadores	6.048,20/5	1.209,64
TOTAL (R\$)		38.747,00

Tabela 21: Custos Fixos Operacionais Mensais

DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)
Aluguel	0,00
Condomínio	0,00
IPTU	0,00

Energia elétrica	400,00
Telefone + internet	150,00
Honorários do Contador	400,00
Pró-labore	12.000,00
Manutenção dos equipamentos	300,00
Salários + encargos	37.244,21
Material de limpeza	200,00
Material de escritório	25,00
Taxas diversas	0,00
Serviços de terceiros	100,00
Depreciação	3.228,91
Contribuição do MEI	0,00
Outras taxas	0,00
TOTAL (R\$)	56.748,12

Demonstrativo de Resultados

Portanto, o lucro previsto da indústria é de R\$ 620.431,21, além de um prazo de retorno o investimento previsto para 1 ano e 3 meses, conforme demonstram as Tabelas 22 e 23. Tanto o cenário otimista quanto pessimista estiveram próximos do cenário provável, mostrando excelentes resultados.

Tabela 22: Demonstrativo dos resultados.

DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL(R\$)
1. Receita Total com Vendas	2.283.246,00
2. Custos Variáveis Totais	--
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)	627.934,08
2.2 (-) Impostos sobre vendas	102.746,04
2.3 (-) Gastos com vendas	251.157,12
Total de custos Variáveis	981.837,24
3. Margem de Contribuição	1.301.408,76
4. (-) Custos Fixos Totais	680.977,44
5. Resultado: Lucro (R\$)	620.431,32

Tabela 23: Indicadores de viabilidade

INDICADORES	ANO 1
Ponto de Equilíbrio	R\$ 1.194.735,32
Lucratividade	27,17%
Rentabilidade	85,49%
Prazo de retorno do investimento	1 ano e 3 meses

Layout da Indústria

Na Figura 1 consta o layout da indústria.

Onde: 1 – Esteira; 2 – Cortador; 3 – Tanque de mistura; 4 – Tanque de Imersão; 5 – Desidratador; 6 – Fritadeira; 7 – Empacatadeira; 8 – Lavadora de botas; 9 – Pia; 10 – Mesa de Apoio/Pia.

Figura 2: Layout da Fábrica de chips de mamão.

A área de produção deve ser limpa e organizada, receber luz e ventilação natural; o piso deve ser revestido de material impermeável e as paredes revestidas com azulejos brancos, contribuindo com a saúde e bem-estar dos colaboradores e consumidores. Os estoques podem ficar em área anexa ao espaço destinado à produção, desde que não haja risco de contaminação. O escritório da administração pode ser pequeno, necessitando apenas de um espaço suficiente para a realização das atividades básicas de relacionamento com fornecedores, registros e controles sobre o negócio. As áreas externas devem ser pavimentadas e estar constantemente limpas, evitando-se assim o entalhamento de dejetos, formação de poeiras e facilitando o escoamento das águas das chuvas (SEBRAE, 2018; SEBRAE, 2020).

Etapas de Produção

Na Figura 2 consta as etapas necessárias que deverão ser seguidas pela indústria para produção e venda de biscoito de chips de mamão.

Seleção: Os frutos serão selecionados com base em seu formato e tamanho uniforme, e aqueles que contêm injúrias serão descartados;

Lavagem: Os frutos serão mergulhados em água com clorada com concentração de 50 ppm durante 15 minutos em um tanque previamente higienizado;

Descascamento e corte: Em seguida, os frutos serão descascados e cortados de forma padronizada, em formatos de chips;

Tratamento osmótico: Os frutos serão imersos em um xarope de sacarose com concentração de 65° Brix por 5 horas, cujo objetivo é facilitar a perda de água livre e agregar sabor às lâminas de mamão. A solução osmótica contém 0,1% de ácido cítrico e 1% de metabisulfito de sódio. De acordo com a Revista Aditivos e Ingredientes, esses aditivos têm diversas funções, dentre elas, evitar o escurecimento enzimático e não enzimático dos alimentos. Como o mamão é susceptível ao escurecimento enzimático, faz-se o uso de tais aditivos para inibir esse processo, evitando, dessa forma que os chips fiquem com um aspecto desagradável;

Fritura: Esse método será baseado no artigo de Lima & Bruno (2006), em que os autores elaboraram chips de melão frito. As lâminas de mamão serão imersas em gordura animal a uma temperatura de 140°C por aproximadamente oito minutos. Lima & Bruno (2006) alegam que o método de fritura, complementado com a desidratação osmótica, reduz a atividade de água por evaporação da água presente no alimento, diminui a

carga microbiana, pelo efeito do calor, favorecendo a qualidade dos produtos obtidos;

Secagem convectiva: Será feita através de uma estufa a 100°C por 45 minutos. Para Gava (1984), a secagem é um dos métodos mais antigos de conservação de alimentos e baseia-se na remoção de água ou qualquer outro líquido do alimento na forma de vapor para o ar não saturado. Na secagem artificial, existe um maior controle de temperatura, umidade e corrente do ar;

Acondicionamento: Os chips fritos e assados serão acondicionados em embalagem apropriada e armazenados a temperatura ambiente.

Figura 2: Diagrama de fluxo das etapas de processamento dos chips de mamão fritos e assados.

Iluminação na Indústria

A iluminação de toda a indústria deve seguir a Norma NBR 5413 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1992), bem como todos os procedimentos e indicações do Manual de Iluminação da Eletrobrás (2011). Para todos os setores devem ser utilizadas lâmpadas Led tubular de 36 W de potência, sendo lâmpadas frias 6000 k Bivolt. Para o Banheiro Unissex presente no interior do Escritório será utilizada lâmpada Led bulbo de 4,5W 6500k Base E27 Bivolt, na cor branca. Para a Área Externa deve ser utilizada lâmpada Led – 7 W - Bivolt – 2700 k, elaborada para este tipo de ambiente. A Tabela 24 apresenta a quantidade de luminárias requeridas para cada setor, sendo necessárias 33 luminárias e 102 lâmpadas para a indústria de chips de mamão, na qual nota-se que área de produção é responsável por mais da metade desse requerimento.

Tabela 24: Número de Luminárias requeridas.

SETOR		A (m ²)	Nº Luminárias
Área de produção	Prod.	105,00	11
	Não Prod.	133,00	4
Recepção e Lavagem		71,40	5
Entrada		11,46	1
Corredor		9,55	1
Escritório		27,25	2
Estoque e Expedição		118,05	3
Banheiro Feminino		8,35	1
Banheiro masculino		8,79	1
Banheiro Unissex		1,25	1
Área Externa		-	2
Área Limpa		16,68	1

Instalações Elétricas

As instalações elétricas da fábrica devem seguir as recomendações da NBR 5410 (ABNT, 2004). Para lâmpadas fluorescentes, a NBR 5410 recomenda o uso de 25 watts para os primeiros 6 metros quadrados. Depois, a cada 4 metros quadrados deve-se atribuir 15 watts. Contudo, lâmpadas Led necessitam de uma potência menor para o mesmo ambiente, como pode ser observado na Tabela 25. A Tabela 26 traz a potência dos equipamentos que estarão presentes na fábrica.

Tabela 25: Comparativo de potência das lâmpadas.

ÁREA (m ²)	INC. (W)	FLU. (W)	LED (W)
0 a 6	100	25	12
6 a 10	160	40	19
10 a 14	220	55	25
14 a 18	280	70	33
18 a 22	340	85	40

Fonte: Collet (2015).

Tabela 26: Potência dos Equipamentos.

SETOR	EQUIP./QTD	P (W)
Recepção e Lavagem	-	-
Entrada	-	-
Corredor	-	-
Escritório	-	-
Estoque e Expedição	-	-
Banheiro Masculino	Chuveiro	5400
Banheiro Feminino	Chuveiro	5400
Banheiro Unissex	-	-
Área Limpa	-	-
Área de Produção	Esteira	1400
	Cortador	750
	Desidratador	745,7
	Fritadeira	8000
	Tanque	5000
	Empacotadeira	2000
TOTAL	8	28.695,7

Como alguns maquinários presentes na área de produção exigem de uma maior potência, deve ser utilizada energia trifásica neste setor. Os demais setores devem ter energia bifásica.

Instalações Hidráulicas

A indústria deve atender às condições técnicas mínimas de higiene, economia, segurança e conforto aos usuários, explanadas pela NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria (ABNT, 1998). Por motivo de economia e logística, o fornecimento de água deve ficar a cargo da concessionária de abastecimento credenciada pelo estado. Levando em consideração a quantidade de funcionários, a água utilizada durante o processo e para higienização das instalações, o volume de água requisitado será de aproximadamente 5.000 L/dia (Tabela 27). Seguindo a recomendação da NBR 5626, a capacidade do reservatório deve ser de 11.000 L para atender ao consumo estimado para dois dias, havendo uma reserva. Também deve haver 1 reservatório inferior de 6000 L e 1 superior de 5000 L (em substituição à de 4000 L pois não há disponibilidade no mercado). O sistema de abastecimento será dado de forma indireta.

Tabela 27: Consumo diário.

DESCRIÇÃO	CONSUMO (L/DIA)
Funcionários	1600
Processamento	1400
Higienização	2000
TOTAL	5000

Para os valores de vazão foram adotadas pressões comumente encontradas em chuveiros e torneiras com redutores de pressão, para economia de água (Tabela 29). Contudo, necessário verificar junto à concessionária a respeito das limitações nas vazões disponíveis, o regime de variação de pressões, características da água, constância de abastecimento e outras questões que julgar relevante.

Tabela 28: Vazões de saída.

DESCRIÇÃO/QTD	V (L/min)	VT (L/min)
Chuveiros(ducha)/2	12,71	25,42
Torneiras/5	6	30
Tanques/2	19,2	38,4
TOTAL		93,82

V – Vazão; VT – Vazão Total.

Eficiência Energética

Uso de Placas Solares: Barreiras – Ba está situada em uma das regiões com maior índice de radiação solar no Brasil. De acordo com o Atlas Solar Brasileiro, publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, a radiação solar sobre o território brasileiro varia entre 1500-2500 kWh/m², sendo estes valores maiores que de países desenvolvidos, como: França (900-1650 kWh/m²), Alemanha (900-1250

kWh/m²) e Espanha (1200-1850 kWh/m²); nações onde há um forte incentivo governamental para aproveitamento dos recursos solares (Bezerra & Santos, 2016). De fato, seu potencial para geração de energia solar é tão grande que os próprios governantes locais já preveem um investimento inicial de R\$ 400 milhões na implantação de um parque de energia solar no município (Fala Barreiras, 2018).

Pensando na eficiência energética da fábrica, a ideia é instalar placas solares na mesma, de modo que se tenha economia de energia e até parte imediata do retorno de investimento através da venda do excesso de energia produzida para as concessionárias de distribuição. Vale ressaltar que a alta radiação solar na cidade também ajuda a diminuir os gastos com a instalação de placas solares em relação a preços cobrados para instalações em cidades com índices de radiação menores, como Curitiba – PR, por exemplo.

Considerando os valores de potência dos equipamentos e lâmpadas de cada setor e estimando o uso máximo por dia útil mais dias de sábado (desconsiderando feriados ou quaisquer outros tipos de paralisação), chegamos aos seguintes dados (Tabela 29):

Tabela 29: Gasto de Energia Mensal (kWh)

SETOR	POTÊNCIA*/MÊS
Área de Produção	4261,44
Recepção e Lavagem	149,76
Entrada	0,94
Corredor	0,94
Escritório	621,50
Estoque e Expedição	89,86
Banheiro Feminino	81,97
Banheiro masculino	81,97
Banheiro Unissex	0,04
Área Externa	4,73
Área Limpa	0,94
TOTAL	5.294,09

*Potência consumida.

Nota-se que o consumo total estimado de energia é de 5.294,09kWh. Utilizando o Simulador Solar do site Portal Solar (2018), nota-se que o investimento nas placas seria de R\$ 146.470,00, considerando o preço médio de mercado. Seria necessária uma área mínima de 332,64 m², área que a fábrica irá atender, já que a área total da indústria será de 581,95 m². Seriam 126 painéis de 330W cada, e uma potência instalada de 41,58kWp. A produção anual seria de 63.528kWh/ano, o suficiente para sanar a energia requerida pela fábrica no mesmo período de tempo.

Vale ressaltar que o site utilizou informações de radiação e incidência solar da própria cidade de Barreiras, e que o valor de potência consumida por mês informado ao site foi de 5.294, já que o simulador não aceita valores após vírgula/ponto.

Devido ao valor estar muito caro para uma empresa que está ainda começando o seu negócio, encarecendo em mais de 20% o investimento total inicial, já que o valor estimado é de R\$ 725.740,78, optou-se de investir na utilização de energia solar somente a longo prazo, quando a fábrica já estiver estabelecida e rendendo lucro.

Horário de Funcionamento de Indústria: A tarifa a ser paga pelo consumo de energia varia conforme o horário. Logo, a ideia é colocar a fábrica para funcionar fora do horário intermediário e de ponta, que no caso da Coelba® (2017) vão das 16h às 21h. Portanto, a indústria funcionará de segunda a sábado, das 6h às 16h; contudo, os funcionários terão direito a duas horas de descanso, totalizando 8 horas de funcionamento por dia. A ideia é cadastrar a empresa na chamada Tarifa Branca, que atualmente abarca residências, comércios e indústrias de pequeno porte com média mensal de consumo superior a 500 kWh.

Outras medidas de eficiência energética: Outras medidas de eficiência energética: manutenção e/ou substituição de motores dos equipamentos; utilização de lâmpadas LED, que segundo simulação para esta indústria, geraria uma economia anual de R\$ 138.176,48 em relação às lâmpadas fluorescentes (Eficiente Consultoria, 2018); distribuir os circuitos de alimentação das luminárias de modo que facilite o desligamento parcial conforme a iluminação natural existente no momento, com o uso de janelas e telhas translúcidas, que permitam a entrada de luz natural no local; e cursos e treinamentos gratuitos para os colaboradores, de modo que entendam a importância de se trabalhar com eficiência energética dentro da fábrica (Almeida *et al.*, 2021b).

CONCLUSÃO

Dadas as condições impostas, infere-se que a indústria de chips de mamão deve possuir uma área total de 581,85 m², contando com setor de recepção e lavagem, área de produção, estoque e expedição, além de outros setores. O investimento inicial deve ser de R\$ 725.740,78, prevendo-se um prazo de retorno do investimento de 1 ano e 3 meses. O lucro previsto é de 27,17% sobre os custos anuais. Portanto, é viável a implantação da indústria no município de Barreiras

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Fruta e Derivados (ABRAFRUTAS). Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, diz Abrafrutas. 2021. Disponível em: <<https://abrafrutas.org/2019/03/brasil-e-o-terceiro-maior-produtor-de-frutas-do-mundo-diz-abrafrutas/>>. Acesso em: 22 ago. 2021.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Cartilha Boas Práticas para Serviço de Alimentação. 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/>>. Acesso em: 03 ago. 2021.

Almeida, R. F.; Costa, T. J.; Oliveira, T. M.; Sobral, J. R.; Silva, L. B. M.; Mamede, A. M. G. N. Panorama das perdas e desperdício de frutas e hortaliças em feiras livres da região oeste da Bahia, Brasil. In: Simpósio de Pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos (SIMPECAL). Anais... Online, 2021a. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5646630>

Almeida, R. F.; Inô, M. M. O.; Costa, T. J.; Mamede, A. M. G. N. Estudo da viabilidade de implantação de uma pequena agroindústria no setor de biscoitos de polvilho gourmet em Barreiras, Bahia, Brasil. In: II Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (II COBICET). Anais... Online, 2021b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5764086>

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Instalações elétricas de baixa tensão. Norma NBR 5410. 2004. 217 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Instalação Predial de água Fria. Norma NBR 5626. 1998. 41 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Iluminância de interiores. Norma NBR 5413. 1992. 13 p.

Atlas Big. Produção Mundial de Mamão por país. 2022. Disponível em <<https://www.atlasbig.com/pt-br/paises-por-producao-de-mamao>>. Acesso em: 28 jul. 2022.

Bezerra, F. D.; Santos, L. S. Energia solar no Nordeste. Caderno Setorial ETENE. Ano 1, n° 1, 2016.

Coelba. Coelba Neoenergia. 2017. Disponível em: <<http://www.coelba.com.br/Noticias/Pages/Saiba-Mais-sobre-a-Tarifa-Branca.aspx>>. Acesso em: 18 nov. 2018.

Collet, S. Substituindo as lâmpadas incandescentes: guia completo. 2015. Disponível em: <<https://meuestilodecor.com.br/substituindo-lampadas-incandescentes-guia-completo/>>. Acesso em: 11 nov. 2018.

Eficiente Consultoria. Calculadora de PayBack para Lâmpadas de LED. 2018. Disponível em: <<http://eficienteconsultoria.com.br/calculadoras/calculadora-lampadas-de-led>>. Acesso em: 09 nov. 2018.

Eletrobrás. Manual de iluminação. Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2011.

Eugênio, M. Estoque inicial: como calcular? Estoque ideal para sua loja virtual e física. 2019. Disponível em: <<https://www.dlojavirtual.com>>. Acesso em: 05 ago. 2019.

Fala Barreiras. Projeto de energia solar atrai investidores para Barreiras. 2018. Disponível em: <[http://www.falabarreiras.com/projeto-de-energia-](http://www.falabarreiras.com/projeto-de-energia-solar-atrai-investidores-para-barreiras/#.W-SVRtJKjcc)

[solar-atrai-investidores-para-barreiras/#.W-SVRtJKjcc](http://www.falabarreiras.com/projeto-de-energia-solar-atrai-investidores-para-barreiras/#.W-SVRtJKjcc)>. Acesso em: 08 nov. 2018.

Fernandes, C.; Pguinho, C.; Vieira, E.; Neiva, J. Análise financeira: teoria e prática. 4. ed. Sílabo, Lisboa, 2016.

Frota, L. F. M. Os investimentos fixos voltados à melhoria da qualidade e produtividade em microempresa industrial de panificação na cidade de Manaus. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal do Amazonas. Manaus, 2016. 132 p.

Gava, A. J. Princípios de tecnologia de alimentos. Nobel. São Paulo – SP, 1984.

Leite, V. O que é faturamento? Como saber quanto uma empresa fatura? 2021. Disponível em: <<https://blog.nubank.com.br/o-que-e-faturamento/>>. Acesso em: 05 ago. 2021.

Lima, J. R., Bruno, L. M. Estabilidade de melão processado por desidratação osmótica seguida de fritura. Ciência e Agrotecnologia, 30 v. 5 n. p. 937 - 941. 2006.

Portal Solar. Simulador Solar. 2018. Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/calculo-solar>>. Acesso em: 12 nov. 2018.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Como montar uma fábrica de biscoito. 2020. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br>>. Acesso em: 31 jul. 2018.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Como montar uma fábrica de biscoito de polvilho. 2018. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br>>. Acesso em: 15 jul. 2021.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Investimento inicial: qual o valor necessário para iniciar meu negócio? 2019b. Disponível em: <<https://inovacaosebraeminas.com.br/investimento-inicial/>>. Acesso em: 05 ago. 2021.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Use a matriz F.O.F.A. para corrigir deficiências e melhorar a empresa. 2019a. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br>>. Acesso em: 13 mar. 2021.